

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA QONUN USTUVORLIGINI TA'MINLASH TIZIMIDA SUN'IY INTELEKT AHAMIYATI

Saibbayeva Bibijon Jasurbek qizi

Urganch davlat universiteti Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar fakulteti,
Yurisprudensiya yo'nalishi 1-bosqich talabasi
jkarimov276@gmail.com

Саиббаева Бибижон Жасурбековна

Ургенчский государственный университет,
факультет социально-экономических наук,
студентка 1 курса специальности «Юриспруденция»
jkarimov276@gamil.com

Saibbayeva Bibijon Jasurbek qizi

Urgench State University, Faculty of Social and Economic Sciences,
1st year student of Jurisprudence
jkarimov276@gamil.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17499722>

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekiston davlatida qonun hukmronligini kafolatlash sistemasida sun'iy intellekt texnologiyalarining qanchalik muhimligi va ularni amalda qo'llash bosqichlari haqida ma'lumot beradi. Bundan tashqari, "E-sud" kabi raqamli platformalar orqali huquqni himoya qiluvchi idoralarning ishida axborot texnologiyalaridan foydalanish namunasida sun'iy intellektning huquqiy yangilanishlardagi ahamiyati ko'rsatib berilgan. Maqolada sun'iy intellektdan foydalanishning ijobiy tomonlari bilan birga, ma'lumotlar himoyasi, axloqiy qoidalar va huquqiy tartibga solish bilan bog'liq qiyinchiliklar ham yoritilgan. Izlanish natijalariga binoan, sun'iy intellektning qonun ustuvorligini ta'minlash sistemasiga har tomonlama joriy etilishi O'zbekistonning demokratik yuksalishiga, aholining adolat tizimiga bo'lgan ishonchini orttirishga va korrupsiyaga qarshi kurashning ta'sir kuchini oshirishga yordam beradi.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение технологий искусственного интеллекта в системе обеспечения верховенства закона в государстве Узбекистан и этапы их практического применения. Кроме того, на примере использования информационных технологий в работе правоохранительных органов посредством таких цифровых платформ, как «Электронный суд» показана значимость искусственного интеллекта в правовых инновациях. В статье освещаются как положительные стороны использования искусственного интеллекта, так и трудности, связанные с защитой данных, этическими нормами и правовым регулированием. По результатам исследования, комплексное внедрение искусственного интеллекта в систему обеспечения верховенства закона будет

способствовать демократическому подъему Узбекистана, повышению доверия общественности к системе правосудия, повышению эффективности борьбы с коррупцией.

Annotation: This article provides information about the importance of artificial intelligence technologies in the system of ensuring the rule of law in the state of Uzbekistan and the stages of their practical application. In addition, the importance of artificial intelligence in legal innovations is shown in the example of the use of information technologies in the work of law enforcement agencies through digital platforms such as "E-court". The article highlights the positive aspects of the use of artificial intelligence, as well as the difficulties associated with data protection, ethical rules and legal regulation. According to the results of the research, the comprehensive introduction of artificial intelligence into the system of ensuring the rule of law will contribute to the democratic rise of Uzbekistan, increase the public's trust in the justice system, and increase the effectiveness of the fight against corruption.

Kalit so'zlar: qonun hukmronligi, sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar, sud-huquq tizimi, adolat, korrupsiyaga qarshi kurash.

Ключевые слова: верховенство права, искусственный интеллект, цифровые технологии, судебная система, правосудие, борьба с коррупцией.

Key words: rule of law, artificial intelligence, digital technologies, judicial system, justice, fight against corruption.

Qonun ustuvorligi - barcha davlat hokimiyati organlari faoliyatida konstitutsiya, qonunlar oliy yuridik kuchga ega bo'lib, ularning hokimiyat chiqaradigan boshqa hamma me'yoriy hujjatlar va yo'riqnomalardan ustun turishi. Qonun ustuvorligi jamiyatda demokratiya va qonunchilik ta'minlanishiga xizmat qiluvchi tamoyildir. Bu tamoyil O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 15-moddasida mustahkamlangan: "O'zbekiston Respublikasida O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlarining ustunligi so'zsiz tan olinadi. Davlat, uning organlari, mansabdor shaxslar, jamoat birlashmalari, fuqarolar Konstitutsiya va qonunlarga muvofiq ish ko'radilar". Endi sun'iy intellekt tushunchasiga to'xtalib o'tsak. Sun'iy intellekt — insonning bilim va ko'nikmalariga taqlid qilish imkonini beruvchi (shu jumladan, mustaqil ravishda o'rganish va yechimlarni izlash) hamda aniq vazifalarni bajarishda inson aqliy faoliyati natijalari bilan taqqoslanadigan natijalarni olish imkonini beradigan texnologik yechimlar majmui. Qonun ustuvorligi va sun'iy intellektning bir-biriga bog'liqligi shundaki, XXI asr boshidan boshlab texnologiyalar, xususan, sun'iy intellekt (SI) insoniyat faoliyatining barcha sohalariga chuqur kirib bordi

va huquq tizimi ham shular jumlasidandir. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida "raqamli davlat" tamoyiliga asoslangan holda qonun ustuvorligini ta'minlashda zamonaviy texnologiyalarga, shu jumladan sun'iy intellektga tayangan holda islohotlar amalga oshirilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'z nutqida bir necha marotaba "inson qadri"ni yuksaltirish va adolatli sud tizimini shakllantirishda raqamli yechimlar hal qiluvchi omil ekanini ta'kidlagan.

Huquq tizimidan sun'iy intellektdan foydalanishni kengaytirish va rivojlantirish uchun qator qarorlar qabul qilingan. Ulardan eng asosiylari „Sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash bo'yicha maxsus rejimni joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida"¹, „Ishni sudga qadar yuritishda yagona idoralararo elektron hamkorlik tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"² va „Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"³ gilar hisoblanadi. Mazkur qarorlar qabul qilinishi asosida huquqiy tajriba maydoni yaratildi, sud va tergov organlarining qarorlarini tezlashtirish va xatolikni kamaytirish maqsad qilindi, jinoyat ishlarini tergov qilishda prokuratura, ichki ishlar, sud va advokatura o'rtasidagi ma'lumot almashish yagona platformaga o'tkazildi, huquq tizimida raqamli savodxonlik oshdi va sun'iy intellektdan foydalanish madaniyati shakllana boshladi va boshqalar. Endi har bir qarorning maqsadlarini ko'rib chiqamiz. "Sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash bo'yicha maxsus rejimni joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaror :

- sun'iy intellekt sohasida tajriba sinovlari o'tkazish uchun maxsus huquqiy rejim (ya'ni, sinov hududlari) yaratish;
- sun'iy intellekt texnologiyalarini amaliyotda sinab ko'rish, ularning xavfsizligi va huquqiy oqibatlarini baholash;
- innovatsiyalarni rag'batlantirish va huquqiy muhitni sun'iy intellekt rivoji uchun qulaylashtirish va h.k. "Ishni sudga qadar yuritishda yagona idoralararo elektron hamkorlik tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaror :
- jinoyat ishlarini tergov qilishda ishtirok etuvchi idoralar (prokuratura, ichki ishlar, sud, advokatura va boshqalar) o'rtasida elektron hamkorlikni yo'lga qo'yish;
- ma'lumotlar almashuvini soddalashtirish va tezlashtirish;
- tergov jarayonida inson omilidan kelib chiqadigan xatolarni kamaytirish hamda shaffoflikni ta'minlash kabilar.

"Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaror :

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 26.08.2021 yildagi PQ-5234-son

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 28.01.2022 yildagi PQ-105-son

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 17.02.2021 yildagi PQ-4996-son

- sun'iy intellekt sohasini rivojlantirish uchun huquqiy, texnik va kadrlar bazasini yaratish;

-sun'iy intellekt loyihalarini amalga oshirishga investitsiyalarni jalb qilish va boshqalar.

Demak,mazkur chora-tadbirlar O'zbekistonning raqamli davlat va adolatli jamiyat qurish yo'lidagi muhim qadami bo'lib, huquq tizimida innovatsion yondashuv va texnologik yuksalish uchun mustahkam poydevor yaratilishiga sabab bo'ldi va kelajakda yanada rivojlanishi uchun hissa qo'shadi.

O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda davlat boshqaruvi, iqtisodiyot va ijtimoiy hayotning barcha sohalarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu jarayonlarning muhim yo'nalishlaridan biri — sud-huquq tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish, ularni yagona davlat xizmatlari tizimi bilan integratsiya qilishdir.Sud-huquq tizimida axborot texnologiyalarini qo'llash nafaqat ish yuritishni soddalashtirish, balki adolatli, tezkor va shaffof sudlovni ta'minlash uchun ham zarurdir. Shu maqsadda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi tomonidan "E-SUD" va "E-XSUD" axborot tizimlari joriy etilgan.Mazkur tizimlar yordamida fuqarolar, advokatlar va tashkilotlar o'z arizalari, da'volari, shikoyatlarini onlayn tarzda yuborish, ularning ko'rib chiqilish jarayonini kuzatish hamda sud qarorlari bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'ldilar.Biroq, hozirgi kunda bu tizimlarni boshqa davlat xizmatlari bilan to'liq integratsiya qilish ehtiyoji mavjud. Chunki ayrim hollarda fuqarolar bir xil ma'lumotlarni turli portallarga qayta-kayta kiritishlariga to'g'ri kelmoqda. Bu esa vaqt va resurslarni isrof etadi hamda davlat xizmatlari samaradorligini pasaytiradi.Shu sababli mazkur konsepsiya "E-SUD" va "E-XSUD" tizimlarini Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali (YIDXP) bilan integratsiya qilish bo'yicha asosiy maqsadlar, yo'nalishlar va texnik yechimlarni belgilab beradi.

"E-SUD" axborot tizimining asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat⁴:

- sud tizimining ochiqligi va shaffofligini ta'minlash;
- zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish orqali sudlar faoliyatining samaradorligini oshirish;
- sud sohasida fuqarolar va yuridik shaxslar vakillariga interfaol xizmatlarni taqdim etish;
- odil sudlovni joriy etish uchun shart-sharoit yaratish.

⁴ „E-XSUD“ VA „E-SUD“ axborot tizimlarini Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali bilan integratsiya qilish KONSEPSIYASI

Bugungi kunda “E-SUD” axborot tizimiga fuqarolik ishlari bo’yicha Qoraqalpog’iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar sudlari, barcha tumanlararo, tuman (shahar) sudlari ulangan. Bu tizimdan ko’zlangan natijalarga keladigan bo’lsak, qog’ozsiz va avtomatlashtirilgan ish jarayonlariga bosqichma-bosqich o’tish orqali sudlovning tezkorligini ta’minlash, elektron ma’lumot almashuv vositalari orqali jismoniy shaxslar bilan o’zaro aloqadorlik va ular bilan ishlash samaradorligini oshirish, sud ishini ko’rish doirasida jismoniy shaxslarni xabardor qilish mexanizmini takomillashtirish, sud ishini ko’rish doirasida jismoniy shaxslarni xabardor qilish mexanizmini takomillashtirish kabilar shular jumlasidandir. Shu bilan birga, mazkur axborot tizimi orqali sudlarga jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan elektron shaklda yuborilgan da’vo arizalar, iltimosnomalar va boshqa turdagi hujjatlarni qabul qilish, ularni qayta ishlash va sud ishi ishtirokchilariga turli xatlar, chaqiruv qog’ozlari va boshqa hujjatlarni elektron shaklda yuborish, sud faoliyatiga doir turli hisobotlar va ma’lumotlarni avtomatik ravishda shakllantirish imkoniyati mavjud.

Shuningdek, sud faoliyatiga oid statistik ma’lumotlar, hisobotlar va shunga o’xshash boshqa tahliliy ma’lumotnomalarni avtomatik ravishda tizimdagi dastur tomonidan tayyorlash mexanizmi joriy etilgan. Bu hisob-kitobdagi xatoliklar, protsessual tartib va muddatlarning buzilishi kabi holatlarning oldini olmoqda. Sudga murojaat qilishda to’lanishi lozim bo’lgan davlat boji miqdori va da’vo arizasi hamda arizalarga ilova qilinishi talab etiladigan hujjatlar ro’yxati ham ushbu tizimning ma’lumotlar bazasiga kiritilgan va bundan tashqari sudyalardan tomonidan qabul qilinishi mumkin bo’lgan 150 dan ortiq turdagi ajrim, 15 dan ortiq sud buyrug’i va 40 turdan ortiq hal qiluv qarorining namunaviy nusxalari ham tizimga kiritilgan hisoblanadi.

Qonun ustuvorligi — bu davlat tizimining markaziy ustuni, har bir demokratik jamiyatning tayanchi hisoblanadi. Agar ilgari qonun ustuvorligini ta’minlash asosan insoniy nazorat va an’anaviy mexanizmlar orqali amalga oshirilgan bo’lsa, bugun bu jarayon tobora sun’iy intellekt algoritmlari va ma’lumotlar tahlili orqali takomillashmoqda. Zamonaviy jamiyatlarda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillari nafaqat huquqiy, balki ijtimoiy barqarorlikni ta’minlashning asosiy poydevori sifatida e’tirof etiladi. Shu nuqtai nazardan, sun’iy intellekt tizimlarining keng qamrovli joriy etilishi qaror qabul qilish jarayonlarida shaffoflik va aniqlikni oshiradi, inson omilidan kelib chiqadigan sub’ektiv xatoliklarni kamaytiradi va huquqiy qarorlarning adolatli bo’lishini kafolatlaydi.

Adolat tizimi – bu jamiyatdagi har bir fuqaro huquqlarini himoya qiluvchi, nizolarni hal qiluvchi va jinoyatlarni oldini oluvchi murakkab mexanizm. An’anaviy sud va huquqni muhofaza qilish tizimlarida inson omili ko’pincha qarorlar sifatiga sezilarli ta’sir ko’rsatadi. Bu holat xato hukm chiqarish, qarorlarni kechiktirish yoki ayrim fuqarolar manfaatlariga zid natijalarni yuzaga keltirishi mumkin. Sun’iy intellekt esa ushbu jarayonni optimallashtirishga xizmat qiladi. Masalan, sun’iy intellekt yirik hajmdagi huquqiy hujjatlarni qisqa muddatda tahlil qilishi, avvalgi sud qarorlari va qonunchilikni hisobga olgan holda xolis tavsiyalar berishi mumkin. Shu tariqa, sud va boshqa huquqiy organlar qaror qabul qilishda ob’ektivlik va qonunchilikka qat’iy rioya qilish imkoniga ega bo’ladi. Bundan tashqari, AI tizimlari fuqarolarning huquqiy masalalar bo’yicha murojaatlarini avtomatlashtirilgan tarzda saralash va yo’naltirish imkoniyatini beradi. Bu esa adolat tizimining samaradorligini oshiradi, sud zallaridagi yukni kamaytiradi va muhim ishlar bo’yicha e’tibor markazlashtirilishini ta’minlaydi. Natijada, aholining adolat tizimiga bo’lgan ishonchi mustahkamlanadi, sud qarorlari esa faqat qonun asosida va xolis baholashlar bilan shakllanadi.

Korrupsiya – davlat organlarining samaradorligini pasaytiruvchi, iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikka zarar yetkazuvchi omil hisoblanadi. An’anaviy nazorat mexanizmlari inson omiliga bog’liq bo’lgani sababli, korrupsiyani aniqlash va oldini olish doimiy muammo sifatida qolib kelgan. Sun’iy intellekt esa bu muammoni hal qilishda innovatsion yechimlarni taqdim etadi. Avtomatlashtirilgan monitoring tizimlari moliyaviy oqimlarni, xarid-sotish jarayonlarini va davlat xarajatlarini real vaqt rejimida kuzatib boradi. Shu tariqa, noqonuniy faoliyat va korrupsion xavflar o’z vaqtida aniqlanadi va tegishli choralar ko’riladi. Sun’iy intellekt yordamida yaratiladigan tahliliy platformalar, shuningdek, korrupsiya xavfi yuqori bo’lgan sohalarni oldindan aniqlash imkonini beradi. Masalan, davlat xaridlari, ruxsatnomalar berish yoki soliqlarni nazorat qilish jarayonlarida sun’iy intellekt algoritmlari oddiy odatlarni va anomaliyalarni aniqlab, mas’ul shaxslarni xabardor qilishi mumkin. Mazkur usul Singapur va Estoniya kabi qator davlatlarda qo’llanib kelinmoqda. Bu nafaqat korrupsion holatlarning oldini oladi, balki davlat boshqaruvi tizimining samaradorligini oshiradi, aholining davlat organlariga bo’lgan ishonchini mustahkamlaydi.

Sun’iy intellektning ijobiy tomonlari bir talay, ammo o’ziga yarasha muammolari (ma’lumotlar himoyasi, axloqiy va ijtimoiy qoidalar bilan bog’liq

muammolar⁵⁾ ham mavjud. Sun'iy intellekt tizimlarining ishlashi uchun katta hajmdagi shaxsiy va korporativ ma'lumotlar kerak bo'ladi. Shu bilan birga, bu ma'lumotlarni himoya qilish muammolari paydo bo'ladi, ba'zi hollarda sun'iy intellekt tizimlari ma'lumotlarni noto'g'ri talqin qilishi yoki xatolik bilan qarorlar qabul qilishi mumkin. Bu esa iqtisodiy, huquqiy va ijtimoiy zarar keltiradi. Sun'iy intellekt tizimlari kiberhujumlar orqali buzilishi mumkin. Shu sababli, sun'iy intellekt platformalarini yaratishda ilg'or xavfsizlik protokollari va kriptografik himoya vositalari qo'llanishi zarur. Bulardan tashqari, sun'iy intellekt qaror qabul qilganda mas'uliyatni kimda bo'lishi masalasi paydo bo'ladi. Agar sun'iy intellekt tizimi noto'g'ri qaror qilsa, xodim yoki dasturchi mas'ul bo'ladimi, yo'qmi – bu huquqiy va axloqiy bahslarni yuzaga chiqaradi.

Umuman olganda, O'zbekistonda qonun ustuvorligini ta'minlash tizimida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish — samaradorlik, shaffoflik va adolatlilik jihatidan katta imkoniyatlar yaratadi. Bu yurtdagi huquqiy hamda davlat boshqaruvi sohasidagi islohotlar bilan uyg'unlashib, aholining adolatga bo'lgan ishonchini oshirish, korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytirish va demokratik rivojlanishga xizmat qilishi mumkin. Biroq bunga erishish uchun ma'lumotlar himoyasi, axloqiy va huquqiy tartiblar hamda texnologik infratuzilma masalalari bo'yicha muammolarni bartaraf etish lozim. Shu tariqa, sun'iy intellekt qonun ustuvorligi tizimiga tezkor emas, balki puxta tayyorgarlik bilan amalga oshirilishi lozim — va ayni paytda unga inson huquqlari, demokratiya va shaffoflik printsiplari rahmida yondashish zarur. Zero, sun'iy intellektning qonun ustuvorligini ta'minlash tizimiga har tomonlama joriy etilishi O'zbekistonning demokratik yuksalishiga xizmat qiladi. U adolatni inson omilidan mustaqil holatda tahlil qila oladigan tizimni shakllantiradi, fuqarolarning huquqiy himoyasini kuchaytiradi va korrupsiyaga qarshi kurashning ta'sir kuchini sezilarli darajada oshiradi. Kelajakda bu texnologiyalar nafaqat sud va prokuratura tizimida, balki qonun ijodkorligi, huquqiy tahlil va monitoring sohalarida ham keng qo'llaniladi. Demakki, sun'iy intellekt O'zbekistonni “inson huquqlari va raqamli adolat uyg'unlashgan davlat” sifatida dunyo sahnasida tanitadigan eng muhim omillardan biri bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash bo'yicha maxsus rejimni joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori, 26.08.2021 yildagi PQ-5234-son

⁵ Shirin Muxiddinovna Toshpolatova – “Ethics of AI Technologies as a Task in the Training of Public Civil Servants in the Republic of Uzbekistan”

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ishni sudga qadar yuritishda yagona idoralararo elektron hamkorlik tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, 28.01.2022 yildagi PQ-105-son
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, 17.02.2021 yildagi PQ-4996-son
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining „Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori, 14.10.2024 yildagi PQ-358-son
5. „ E-XSUD" VA „E-SUD"axborot tizimlarini Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali bilan integratsiya qilish KONSEPSIYASI
6. Shirin Muxiddinovna Toshpolatova – "Ethics of AI Technologies as a Task in the Training of Public Civil Servants in the Republic of Uzbekistan".

